

ARTÍCULO ORIGINAL

Factores de riesgo para bajo peso al nacer.

Risk factors for low birth weight infants

Dr. Santiago Vasco Morales^{1,2,3}

Dra. Sandra Luzuriaga Morejon^{1,2}

Dr. Jorge Vélez Vélez^{1,2}

Dra. María Elena Acosta Rodríguez¹

Dr. Carlos Grandi²

Fecha de recepción: 02 de marzo del 2016

Fecha de aceptación: 23 de agosto del 2016

RESUMEN

El peso del recién nacido es resultado de su crecimiento intrauterino. Se identifican los factores de riesgo perinatales asociados a bajo peso al nacer en neonatos nacidos en el Hospital Gineco obstétrico Isidro Ayora, Quito, Ecuador, internados entre enero 2010 y diciembre 2015. La fuente de datos fue el Sistema Informático Perinatal y se realizó un estudio retrospectivo, observacional, descriptivo y analítico en el cuyos datos se analizaron la prueba de Chi y Odds Ratio con su intervalo de confianza al 95%. Las variables significativamente asociadas al bajo peso al nacer fueron: madres con múltiples gestas previas, consumidoras de drogas, afectaciones hipertensivas crónicas, preeclampsia severa y eclampsia, nefropatía crónicas, embarazo múltiple, restricción del crecimiento intrauterino, escasas consultas prenatales, sexo femenino y prematuridad. Se detectaron factores de riesgo significativamente asociados al bajo peso al nacer.

PALABRAS CLAVE: Peso bajo al nacimiento. Embarazo múltiple. Trastornos hipertensivos del embarazo.

ABSTRACT

Newborn birth weight is the result of its intrauterine growth. It is variable according to gestational age, or presence of several risk factors. A survey was performed in order to identify perinatal risk factors associated with low birth weight < 2500 g. at the Isidro Ayora Maternity Hospital, Quito, Ecuador, January 2010 until December 2015. The data source was the Perinatal Information System (SIP). The trial was retrospective, observational, descriptive and

analytical. Chi2 test, Odds Ratio, 95 % confidence interval were considered in the study. The main variables associated to low birth weight were mothers with several previous pregnancies, drug consumers, chronic hypertensive disorders patients, eclamptic, chronic nephropathy, multiple pregnancy, intrauterine growth restriction, inadequate prenatal care, female and premature babies. Main risk factors significantly associated with low birth weight were identified.

KEY WORDS: Low birth weight. Multiple Gestation. Chronic hypertensive disorders

INTRODUCCIÓN

El Bajo Peso al Nacer (BPN), ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el peso al nacer menor de 2500 gramos. La tasa de BPN es considerada un indicador trascendente de la salud pública y es un problema mundial que impacta en gran medida sobre la mortalidad neonatal e infantil[1]. En América representa el 8,5% y en Ecuador el 8,4%, por lo que es uno de los países que presenta la menor incidencia de BPN en la región[2]. El peso corporal de cada recién nacido (RN) es el resultado de su crecimiento intrauterino desde la concepción hasta el parto. Es variable según su edad gestacional (EG), su potencial genético y la presencia o ausencia de factores que pueden provocar desviación de la normalidad[3]. La frecuente utilización del PN en el campo socio-sanitario es atribuible a que: a) Expresa el resultado final de las condiciones del embarazo; b) Su registro como parte de las estadísticas vitales es cuidadoso; c) Constituye un poderoso predictor de la sobrevivencia individual del recién nacido un predictor poblacional de mortalidad infantil; d) Ha

1 Docente Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Central del Ecuador.

2 Doctorando en Ciencias – Facultad de Medicina Ribeirão Preto – Universidad de São Paulo.

3 Hospital Gineco Obstétrico “Isidro Ayora”

4 Departamento de Pediatría Facultad de Medicina Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo.

Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica.

Quito, Ecuador

adquirido mayor importancia a través de la hipótesis de Barker[4], debido a la aceptación del origen fetal de las enfermedades del adulto (29), que la asociación entre BPN y enfermedades crónicas no transmisibles del adulto tienen identificación diagnóstica ECNT[5]. Además, un importante porcentaje de estos niños presentará; secuelas neurológicas, sensoriales, inmunológicas, adaptativas, sociales y físicas que comprometen su crecimiento y desarrollo [6]. Los factores asociados al BPN se han clasificado principalmente en los siguientes grupos: Socio demográficos: madres con edades extremas, condiciones socio-económicas desfavorables, solas y con baja escolaridad[6].

- Condiciones anteriores al embarazo: bajo peso al nacer en un embarazo anterior; presencia de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes pre gestacional, cardiopatías, asma bronquial, nefropatías; así como la multiparidad y el estado nutricional deficiente al inicio del embarazo.

- Presencia de patologías durante el embarazo actual: síndrome hipertensivo del embarazo[7] o toxemia gravídica, anemia, infección urinaria, genitorragias de la segunda mitad, ganancia de peso insuficiente durante la gestación y período intergenésico corto.

- Cuidados prenatales inadecuados: Ya sea porque se inicien de forma tardía o porque el número de controles durante la gestación sea insuficiente.

- Riesgos ambientales y hábitos tóxicos: Trabajo materno excesivo, estrés excesivo, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción, entre otros[6].

Los niños con BPN son un grupo heterogéneo que comprenden tanto a aquellos de término con peso bajo para la edad gestacional y restricción del crecimiento intrauterino [RCIU) o pequeños para la edad gestacional [8,9] (PEG, PN<perc.10), así como a los prematuros, ya sean PEG o tengan peso adecuado para la edad gestacional (AEG), además de los productos de embarazos múltiples que presentan hasta en un 46% asociación con bajo peso, principalmente por prematuridad[10]. El objetivo del presente estudio fue identificar y ponderar los factores de riesgo perinatales asociados a Bajo Peso al Nacer en RN internados.

MATERIAL Y MÉTODOS

El diseño del estudio fue retrospectivo, observacional y analítico, tipo caso-control. Los datos fueron recolectados de la base de datos del Sistema Informático Perinatal (SIP, CLAP/OPS/OMS) del Hospital Gineco Obstétrico "Isidro Ayora" (HGOIA),

que es de referencia nacional. La unidad de análisis fue revisada desde el 1o de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2015 en que se atendieron un total de 58.615 recién nacidos (RN), la tasa de RN con BPN fue del 18.8% (n= 11.019; IC 95% 18.4-18.8). Durante este período se hospitalizó al 23,5% (n=13791) de recién nacidos que presentaron malformaciones, 2 patologías o para observación y se excluyeron 30 casos debido a datos incompletos, con sesgos de estimación de los efectos de diferentes factores maternos, que por su inconsistencia pueden diferir de las que finalmente fueron incluidas tanto en variables mensurables como en aquellas desconocidas. Sin embargo, trabajos previos de Maddala y Meng indican que la exclusión de casos por datos faltantes, sumado a un elevado tamaño muestral (n = 13761), no provoca sesgos de estimación en los diferentes modelos[11]. La variable dependiente de este estudio fue el Peso Bajo al Nacer (PBN) definido como menor a 2500 gramos. Las variables independientes incluidas fueron: edad materna: adolescente (11 a 19 años), adulta (20 a 35 años), añosa (>35 años), gestas previas (ninguna, 1 a 3 y más de 3), abortos previos (ninguno, 1 a 3 y más de 3), cigarrillos (exposición al tabaco en el embarazo), alcohol, drogas, anemia, cardiopatía, nefropatía, hipertensión previa o inducida por el embarazo, eclampsia, embarazo múltiple, estado civil (soltera, unión estable, otro) diabetes (de cualquier grado y duración, incluyendo la diabetes gestacional), estudios (primaria, secundaria, universidad) etnia (indígena, mestiza, afro-descendientes, blanca, otra); esta variable se estudió comparando los hijos de madres afro-descendientes e indígenas con el resto de grupos étnicos ya que existen reportes de diferencias de peso al nacer en estos grupos[12]. Insuficientes consultas prenatales (< 4) [6], tipo de nacimiento (cesárea, parto vaginal), egreso del RN (vivo, fallece, traslado), presencia de defectos congénitos mayores y menores, violencia durante el embarazo (estimada mediante indagación directa de acuerdo a las recomendaciones del SIP)[13] y si vivía sola. El tamaño de la muestra considerando una relación caso-control de 1:1, exposición entre los controles de 1,5% (basado en la variable con menor frecuencia, OR = 1,5 se necesitaban 2000 embarazadas con sus respectivos recién nacidos para un nivel de confianza del 95%. Las variables con datos se clasificaron como nominales, dicotómicas o de intervalo; para la contrastación de proporciones se utilizó la prueba de Chi y para el cálculo de riesgo el Odds Ratio (OR) con intervalo de confianza del 95% (IC 95%). El nivel de

significación se fijó en $\alpha = 0.05$. Se utilizó el paquete estadístico EPI-INFO (CDC, OMS). El estudio fue autorizado por el Comité de Ética del Hospital Gineco Obstétrico "Isidro Ayora" y como identificación solo se incorporó el código de cada paciente.

RESULTADOS

La muestra final incluyó un total de 13761 RN vivos consecutivos con una edad gestacional entre 25 y 43 semanas y más de 500 gramos de peso al nacer, que fueron ingresados al Servicio de Patología Neonatal, incluidos los que fueron derivados desde otras instituciones. Del total de pacientes estudiados el 61.9% fueron de término y el resto pretérminos (39.4%, IC 95% 38.6-40.2) y postérminos (Tabla 1).

TABLA 1
DISTRIBUCIÓN DE LOS RN POR EDAD GESTACIONAL
(HGOIA, 2010-2015)

EG (sem.)	n	%
< 27	247	1,8
28 a 31	622	4,5
32 a 34	1840	13,4
35 y 36	2536	18,4
37 a 41	8429	61,3
> 42	87	0,6
Total	13761	100

La mayoría fueron hijos de madre mestiza (96,7%). La tasa de PBN fue de 46.9% (n=6445; IC 95% 46.0-47.6), de los cuales el 74.9% (n = 4825) eran pretérminos y el resto (n = 1620, 25.1%) eran de término (PEG). Los <1000 g representaron el 2.9% mientras que los <1500 g el 10.6%. (Tabla 2)

TABLA 2
DISTRIBUCIÓN DE LOS NEONATOS DE ACUERDO AL
PESO DE NACIMIENTO (HGOIA, 2010-2015)

PN (g)	n	%
< 800	159	1,2
800 a 999	250	1,8
1000 a 1499	1040	7,6
1500 a 2499	4996	36,3
2500 a 3499	5677	41,3
> 3500	1639	11,9
Total	13761	100

PN: peso de nacimiento. Fuente: base de datos SIP – HGOIA

Nacieron por cesárea el 51.8% (n=7130; IC 95% 51-52,7), fallecieron el 6.3% (n=861; IC 95% 5,9-6,7) y fueron transferidos a otro hospital el 1.6% (n=227; IC 95% 1.4-1.9). Presentaron defecto congénito mayor 6.2% (n=849; IC 95% 5.8-6.6) y menor 3.4% (n=472; IC 95% 3.1-3.8). El grupo de madres adolescentes correspondió al 20.7% (n=2850; IC 95% 20-21.4) y las añosas 9.8% (n=1352; IC 95% 9.3-10.3).

La Tabla 3 presenta la distribución de las variables y

su asociación con el BPN. Con respecto a los datos sociodemográficos maternos, las madres adolescentes no mostraron asociación con BPN, las añosas mostraron una débil asociación con BPN (OR 1.11; IC 95% 0.99-1.24) y de los tóxicos se observó un significativo aumento del riesgo asociado al consumo de drogas (OR 2.38; IC 95% 1.44-3.93).

De las condiciones previas al embarazo actual, el 37.9% de los neonatos con PBN provenían de madres con gestas previas (OR 1.03; IC 95% 0.98-1.09). Las madres con antecedentes de HTA presentaron 2.52% de neonatos con BPN (OR 2.37; IC 95% 1.8-3.13). Las madres con Diabetes tuvieron 1.13% de neonatos con BPN (OR 0.43; IC 95% 0.33-0.57). La Preclampsia durante el embarazo, se asoció en el 28.3% con PBN (OR 2,56; IC 95% 2.35-2.8). En las madres eclámpicas se observó 2.04% de PBN (OR 5.31; IC 95% 3.52-8.01). El embarazo múltiple se asoció con 13.62% de PBN (OR 8.82; IC 95% 7.23-10.75). Los neonatos productos de HTA inducida por el embarazo presentaron BPN en 7.95% (OR 1.55; IC 95% 1.35-1.79). En madres con nefropatía los neonatos con PBN correspondieron al 0.88% (OR 1.91; IC 95% 1.24-2.94).

En los RN se encontró un mayor porcentaje de sexo femenino con PBN (OR 1.22; IC 95% 1.14-1.3). En los neonatos prematuros encontramos que 74,86% eran PBN (OR 48.9; IC 95% 43.65-54.77), mientras que en presencia de sospecha prenatal de RCIU el 9.12% presentó BPN (OR 7.21; IC 95% 5.8-8.96). La Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN) en esta población fue de 62.5 por 1000 RN vivos, y de acuerdo al PN y la contribución de las Malformaciones congénitas Mayores (MCM) las TMN específicas en el HGOIA fueron: PN < 1500 g: 6.5 % (contribución MCM 4.2%); PN 1500 - 2499 g: 6.6% (MCM 4.2%); PN 2500 - 3499 g: 5.9% (MCM 5.0%); PN > 3500 g: 5.9% (MCM 2.0%)

DISCUSION

Se analizaron los datos recolectados en el SIP de un hospital especializado de referencia nacional y donde se analizó la asociación de BPN con un conjunto de características maternas y del RN. Se detectaron los siguientes factores de riesgo significativamente asociados al BPN: madres con gestas previas, consumidoras de drogas, trastornos hipertensivos, nefropatía, embarazo múltiple, sospecha de Restricción del Crecimiento Intrauterino, insuficientes consultas prenatales, sexo femenino y prematuridad, resultados coincidentes con otros estudios[3,4,6,7].

Ecuador presenta una de las tasas más bajas de PBN y de PP en la región, (8.4% y 5.1% respectivamente) [2], sin embargo las tasas de mortalidad general se mantiene similares al resto de la región (11%)[14]. Al tratarse de un hospital especializado de tercer nivel de atención, esto podría explicar parcialmente la baja tasa de mortalidad neonatal observada (6.25%). Sin embargo, cabe destacar que la muestra incluyó 61.3% de RN término (RNT) que constituye una población de bajo riesgo y solamente el 10% eran <1500 g que es donde se concentra la mayor mortalidad de las UTI[15]. También la contribución de las MCM a la MN fue baja cuando en la literatura oscila entre el 20% y 50%[16], lo que puede atribuirse a subregistro en el SIP. Los insuficientes controles prenatales se atribuyen a que el 40% de los RN eran prematuros, sin posibilidades de alcanzar el estándar OMS. La TMN precoz específica según el peso al nacer mostró escasa variabilidad, incluyendo la contribución de las MC. Esto contrasta con un análisis secundario de la investigación Multi-países en salud materna y neonatal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 359 hospitales de 29 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio en 2010 donde se observó que las Tasas de MNE fueron: 313/1000 RN vivos (RNV) en <1500 g; 27.3 x 1000 RNV entre 1500 y 2499 g; 3.67x1000 RNV entre 2500 y 3999 y 4.1 x 1000 RNV en > 4000 g[17]. Al igual que en el estudio de Acosta, la mayoría de los recién nacidos vivos con MC se presentaron al término y con peso normal, especialmente si se trataba de MC menores. Sin embargo, la contribución a la MN de las MCM fue baja y con pocas diferencias según el PN. Los resultados del presente estudio son similares a otros estudios donde se encuentran elevados índices de prematuridad, lo que se asocia a mayor morbilidad y mortalidad [19].

Tanto los países desarrollados como los países en vías de desarrollo del continente americano parecen haber logrado reducir la mortalidad infantil en todas las categorías de peso al nacer, probablemente mediante una mejora de los cuidados obstétricos y neonatales. Muchas de las intervenciones para la reducción de la mortalidad infantil entre neonatos con BPN, como el suministro de esteroides prenatales, oxígeno, antibióticos y presión positiva continua nasal en las vías aéreas y la utilización de cunas térmicas, son económicas y aplicables, incluso en los países con menores recursos[20].

Se encuentra asociación entre madres añosas y BPN al igual que en otros estudios[6]; este fenómeno se

asocia a varios factores de riesgo que pueden tener carácter biológico, psicológico, social y ambiental, y pueden influenciarse entre ellos: como ejemplo se puede mencionar que el endometrio ya no se encuentra en las condiciones de cuando eran más jóvenes o se encuentran expuestas a tensiones laborales muy fuertes que afectan tanto a ella como su producto [21]. Existen publicaciones donde se reporta asociación de BPN con edades extremas, y sobre todo con embarazo adolescente[6]. Cifras oficiales ubican al Ecuador liderando la lista de países latinoamericanos con el mayor número de embarazos en niñas y adolescentes [22] ; sin embargo, las políticas de protección a este grupo de elevada vulnerabilidad sería la explicación más plausible de no hallar asociación entre embarazo adolescente y PBN[22]. Un factor en el que no se encontró asociación con el bajo peso fue la presencia de violencia durante el embarazo, principalmente por estar relacionado con la metodología de la entrevista a la madre. Es importante destacar que en Ecuador 6 de cada 10 mujeres de 15 y más años (60,6%) declaran haber vivido una o más formas de violencia de género[23]. Además está claramente establecido que la violencia de cualquier tipo se asocia a BPN[24].

En este estudio la diabetes gestacional tuvo un efecto “protector” sobre el BPN; tomando en cuenta la historia natural de la enfermedad estos neonatos tienen normo peso o peso elevado dependiendo de lo adecuados de sus controles prenatales y solo alrededor del 5% presentan BPN[25]. Esto concuerda con los hallazgos de este estudio ya que los hijos de madre DBT del presente estudio tuvieron casi tres veces más riesgo de PN>3500 g que el resto de la población (26.6% vs 11.9%, OR 2.67, p<0.001). Sin embargo, esto no es extensible a la población general por el sesgo de ser RN internados o derivados de otros centros.

Marlon en Colombia observó que las madres con nivel educativo bajo y alto, parto por cesárea y sexo femenino presentaron mayor prevalencia de PBN, resultados similares a los hallados [26]. No se encontró asociación étnica con BPN, hallazgo similar al estudio de Weigel que en Ecuador tampoco encontró asociación entre BPN y etnias (afrodescendientes e indígenas) que son las que de manera histórica han estado socialmente desfavorecidas[12].

Los resultados de este estudio confirman los hallazgos de otros en diferentes poblaciones. La observación de un aumento de la mortalidad neonatal en la paridad elevada en las 5 mujeres embarazadas que no tienen pareja y extremos de la vida reproductiva refleja la

importancia de la planificación familiar. El acceso universal subvencionado por el gobierno parece ser esencial para la buena salud del recién nacido. Al ser la mujer el principal agente responsable de la salud del niño desde su vida intrauterina, situaciones de exclusión social deben ser mejoradas para reducir la mortalidad neonatal precoz y el fortalecimiento de los servicios de salud. [27]

La muestra incluyó pacientes que fueron ingresados a la sala de Patología Neonatal desde la sala de partos del HGOIA así como derivados de otras instituciones que presentan patologías selectivas (asfixia, malformaciones, prematurez, etc). Si el nacimiento se produce antes de la llegada de la mujer embarazada a la institución, la falta de UCIN en el mismo servicio o fallas en el transporte de los recién nacidos gravemente enfermos para su atención en las unidades de referencia externos a la institución en que se produjo el parto hacen que los resultados sean poco satisfactorios[28]. Finalmente, el estudio proporciona cifras validas de relación entre diversas patologías comunes y la presencia de bajo peso al nacimiento.

BIBLIOGRAFÍA

1. Organización Mundial de la Salud. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2005. World Health Organization, 2005.
2. Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO), Health Information and Analysis Project (HSD/HA). Health Situation in the Americas: Basic Indicators 2012. Washington, DC, United States of America, 2012
3. San Pedro M, Grandi C, Larguía M. Solana C. Estandar de peso para la edad gestacional en 55.706 recién nacidos sanos de una maternidad pública de Buenos Aires. *Med B Aires*. 2001;61(1):15-22.
4. Casanello P, Krause BJ, Castro-Rodriguez JA, Uauy R. Programación fetal de enfermedades crónicas: conceptos actuales y epigenética. *Rev Chil Pediatría*. 2015 Jun;86(3):135-137.
5. Grandi C, Dipierri JE. Tendencia secular del peso de nacimiento en Argentina (1992-2002): un estudio poblacional. *Arch Argent Pediatría*. 2008 Jun;106(3):219
6. Zubieta Rubín de Celis A, Cardozo Ledezma CG. Factores de riesgo de bajo peso al nacer. Hospital de la mujer, primer semestre de la gestión 2012. *Cuad Hosp Clin*. 2014;55:34 - 39.
7. Wikstrom A-K, Gunnarsdottir J, Nelander M, Simic M, Stephansson O, Cnattingius S. Prehypertension in Pregnancy and Risks of Small for Gestational Age Infant and Stillbirth. *Hypertension*. 2016 Mar 1;67(3):640-646. PMID: 26831196
8. Tejada-Mariaca JE, Pizango-Mallqui O, Alburquerque-Duglio M, Mayta-Tristán P. Risk factors of small for the gestational age neonates in a hospital of Lima, Peru. *Rev Peru Med Exp Salud Pública*. 2015 Sep;32(3):449-456.
9. Fescina RH, De Mucio B, Martínez G, et al. PAHO/WHO CLAP - Vigilancia del crecimiento fetal: manual de autoinstrucción. 2a. ed. Montevideo: Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano.; 2011.
11. Grandi C. Relación entre la antropometría materna y la ganancia de peso gestacional con el peso de nacimiento, y riesgos de peso bajo al nacer, pequeño para la edad gestacional y prematurez en una población urbana de Buenos Aires. *Arch Latinoam Nutr*. 2003 Dec;53(4):369-375.
12. Weigel M, Sanchez MEC. Ethnic/Racial Disparities in the Fetal Growth Outcomes of Ecuadorian Newborns. *J Immigr Minor Health*. 2013 Feb;15(1):198-206.
13. Fescina RH, De Mucio B, Martínez G, et al. Sistema informático perinatal (SIP): historia clínica perinatal: instrucciones de llenado y definición de términos. Published 2010.
14. World Health Organization; UNAIDS.. Estadísticas Sanitaria Mundiales 2010. World Health Organization; 2010.
15. Grandi C, González A, Zubizarreta J, NEOCOSUR. Perinatal factors associated with neonatal mortality in very low birth weight infants: a multicenter study. *Arch Argent Pediatría*. 2016 Oct;114(5):426-433.
16. Grandi C, Rojas E, Solana C, Larguía M. Estadísticas Neocosur. Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", 2010. *Rev Hosp Materno Infant Ramón Sardá*. 2011;30(4):176-180.
17. Souza JP, Gülmezoglu AM, Carroli G, Lumbiganon P, Qureshi Z. The world health organization multicountry survey on maternal and newborn health: study protocol. *BMC Health Serv Res*. 2011 Oct 26;11:286. PMID: PMC3258197
18. Acosta Batista C, Mullings Pérez R. Caracterización de malformaciones congénitas en recién nacidos vivos. *MediSur*. 2015 Jun;13(3):375-382.
19. Fernández R, D'Apremont I, Domínguez A, Tapia JL. Supervivencia y morbilidad en recién nacidos de muy bajo peso al nacer en una Red Neonatal sudamericana. *Arch Argent Pediatría*. 2014 Oct;112(5):405-412.

-
20. Kramer MS, Barros FC, Demissie K, Liu S, Kiely J, Joseph KS. Does reducing infant mortality depend on preventing low birthweight? An analysis of temporal trends in the Americas. *Paediatr Perinat Epidemiol.* 2005 Nov 1;19(6):445-451.
21. Pérez SJ, Maritza D, Bruzón M, Idianis B, Rodríguez Noda O, Legrá García M. Factores maternos relacionados con el bajo peso al nacer. *Rev Cuba Obstet Ginecol.* 2011 Dec;37(4):489-501.
22. Salinas S, Castro M, Fernández, C. Vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescentes [Internet]. UNICEF; 2014 [cited 2016 Aug 21]. Available from:[http://www.unicef.org/ecuador/embarazo_adolescente_5_0_\(2\).pdf](http://www.unicef.org/ecuador/embarazo_adolescente_5_0_(2).pdf)
23. Quintana, Y, Rosero, J, Serrano, J, Pimentel, J, Camacho, G. La violencia de género contra las mujeres en el Ecuador. Quito: El Telegrafo; 2014
24. Estefó A S, Mendoza-Parra S, Sáez C K. Violencia física en el embarazo: realidad en el extremo sur de Chile. *Rev Chil Obstet Ginecol.* 2014 Oct;79(5):396-407.
25. Arizmendi J, Carmona Pertuz V, Colmenares A, Gómez Hoyos D, Palomo T. Gestational diabetes and neonatal complications. *Rev Med.* 2012;20(2):50-60. 26.- Marlon G.
27. Pileggi C, Ferreira L. Avaliação de fatores associados à mortalidade neonatal precoce: análise de banco de dados de estudo transversal da Organização Mundial de Saúde. Departamento de Puericultura e Pediatria. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo.; 2013.
28. Straney LD, Lim SS, Murray CJL. Disentangling the Effects of Risk Factors and Clinical Care on Subnational Variation in Early Neonatal Mortality in the United States. *PLOS ONE.* 2012 Nov 14;7(11):e49399.
29. Avila D., Mardones F., Cardona A., Rodríguez M., Karchmer S.: Origen fetal de las enfermedades del adulto. *Rev Latin Perinat* 18:166-171, 2015.

Dirección del Autor
Dr. Santiago Vasco
email: snvasco@uce.edu.ec
Quito-Ecuador.